

Preços em Rio Branco:

do feijão à gasolina, quem moveu o IPCA em abril de 2026

Projeto de Extensão: MONITORAMENTO DO IPCA 2026

Programa de Educação Tutorial PET Economia

Sistema de Monitoramento da Inflação — SMI

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/

RELATÓRIO MENSAL DE INFLAÇÃO · ACRE · 2026

COORDENADOR DO PROJETO

Dr. Rubicleis G. Silva

Período de referência: Março/2026

Data de publicação: 12 de maio de 2026

Vínculo institucional: PET Economia · UFAC

Universidade Federal do Acre · Rio Branco, AC · Brasil · 2026

§ Panorama Inflacionário Nacional

■ O IPCA em abril

O IPCA brasileiro caiu de 0,88% em março para 0,67% em abril de 2026, recuo de 0,21 ponto percentual como apresentado na Tabela 1. O número melhorou. O que mudou por dentro, porém, é mais relevante do que a variação total sugere.

Transportes foi o responsável pela queda. O grupo recuou de 1,64% em março para 0,06% em abril, com impacto despenhando de 0,34 p.p. (Pontos Percentuais) para 0,01 p.p. (Tabela 1). Sem esse recuo, o IPCA de abril teria superado o de março. Os demais grupos, somados, contribuíram com 0,12 pp a mais em abril do que em março, puxando o índice na direção contrária.

Saúde e Cuidados Pessoais mais que dobrou a variação: saiu de 0,42% para 1,16%, tornando-se o grupo de maior impacto individual em abril, com 0,16 pp contra 0,06 pp no mês anterior (Tabela 1). Reajustes de planos de saúde concentram-se tipicamente no segundo trimestre, o que explica boa parte desse salto.

Habitação acelerou de 0,22% para 0,63%, com impacto saltando de 0,03 pp para 0,10 pp. Comunicação quase triplicou a variação (de 0,19% para 0,57%), mas o peso baixo do grupo limitou o impacto a 0,03 pp. Alimentação e Bebidas permaneceu como segundo maior grupo em impacto em abril (0,29 pp), com queda modesta frente a março, conforme a Tabela 1.

O IPCA de abril foi menor porque Transportes recuou com força. Essa é a história do mês. Com Saúde, Habitação e Comunicação acelerando ao mesmo tempo, a alívio no índice geral é estreito e depende de um único grupo segurar o patamar baixo. Qualquer reversão nos combustíveis, ou mais um mês de pressão em Saúde, desfaz o ganho de abril com facilidade.

Tabela 1: IPCA Brasil: Comparativo entre os meses de março e abril de 2026

Grupo	IPCA (%)		Impacto (pp)		Variação em p.p.
	Mar	Abr	Mar	Abr	
1. Alim. e Bebidas	1,56	1,34	0,33	0,29	-0,04
2. Habitação	0,22	0,63	0,03	0,10	0,06
3. Art. de Residência	0,51	0,65	0,02	0,02	0,00
4. Vestuário	0,46	0,52	0,02	0,02	0,00
5. Transportes	1,64	0,06	0,34	0,01	-0,32
6. Saúde e Cuid. Pes.	0,42	1,16	0,06	0,16	0,10
7. Despesas Pessoais	0,65	0,35	0,07	0,04	-0,03
8. Educação	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00
9. Comunicação	0,19	0,57	0,01	0,03	0,02
Índice Geral	0,88	0,67	0,88	0,67	-0,21

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

§ Conhecendo a Inflação de Rio Branco

■ Rio Branco Comparada

O IPCA de abril de 2026 variou de 0,16% em Brasília a 1,12% em Goiânia entre as 16 praças pesquisadas, como mostra a Tabela 2. A média nacional ficou em 0,67%. São Paulo (0,55%), Rio Branco e Grande Vitória (ambas com 0,56%). No outro extremo, São Luís (1,09%), Belém (1,08%) e Campo Grande (1,02%) ficaram bem acima. A distância entre os extremos chega a quase 1 ponto percentual em um único mês.

Sete das oito cidades com inflação acima de 0,67% em abril ficam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Tabela 2). No acumulado de 2026, esse mesmo grupo lidera: Belém (3,20%), Fortaleza (3,10%), Salvador (3,06%) e São Luís (3,02%) já passaram de 3% em quatro meses. Goiânia (2,46%) e Campo Grande (2,63%), apesar das altas em abril, ficam abaixo desses valores no acumulado porque registraram meses mais tranquilos antes.

Rio Branco segue com o menor acumulado de 2026 entre todas as capitais: 1,82%, conforme a Tabela 2. Brasília teve o menor resultado em abril (0,16%), mas seu acumulado chega a 1,87%, ainda um pouco acima da capital acreana. Curitiba (2,11%) e Porto Alegre (2,21%) são as outras duas capitais abaixo de 2,25% no ano. Fora desse grupo de quatro, todas as demais já acumulam mais de 2,4%.

Tabela 2: IPCA de abril de 2026 e acumulado no ano, por capital e região metropolitana

Município / Região Metropolitana	Abril 2026 (%)	Acumulado 2026 (%)
Rio Branco (AC)	0,56	1,82
Brasília (DF)	0,16	1,87
Curitiba (PR)	0,66	2,11
Porto Alegre (RS)	0,67	2,21
Goiânia (GO)	1,12	2,46
Grande Vitória (ES)	0,56	2,47
Rio de Janeiro (RJ)	0,73	2,57
São Paulo (SP)	0,55	2,60
Campo Grande (MS)	1,02	2,63
Belo Horizonte (MG)	0,61	2,77
Aracaju (SE)	0,84	2,87
Recife (PE)	0,82	2,96
São Luís (MA)	1,09	3,02
Salvador (BA)	0,64	3,06
Fortaleza (CE)	0,81	3,10
Belém (PA)	1,08	3,20

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Nota: Tabela ordenada pelo acumulado em 2026 (menor para maior). O acumulado cobre o período de janeiro a abril de 2026. Rio Branco destacada por ser o município foco do relatório.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Tabela 2 deixa claro que o número nacional de 0,67% em abril diz pouco sobre o que as famílias sentiram de fato. No acumulado de 2026, Belém (3,20%) e Fortaleza (3,10%) acumulam quase o dobro de Rio Branco (1,82%). Essa distância cresceu mês a mês desde janeiro. Uma taxa de juros nacional única não consegue acomodar economias regionais com velocidades inflacionárias tão distintas, e quem mora no Norte e no Nordeste paga esse custo de forma direta no orçamento familiar.

Os Grupos Inflacionários

O IPCA de Rio Branco saiu de 0,37% em março para 0,56% em abril de 2026, alta de 0,19 ponto percentual conforme a Tabela 3. Por trás desse número, dois grupos puxaram o índice com força e um terceiro evitou que a aceleração fosse ainda maior.

Saúde e Cuidados Pessoais foi o grupo de maior avanço. A variação praticamente triplicou: de 0,64% em março para 2,18% em abril, com impacto saltando de 0,08 pp para 0,28 pp (Tabela 3). Alimentação e Bebidas também acelerou, de 0,62% para 1,44%, levando o impacto de 0,14 pp para 0,33 pp. Os dois gru-

pos somados chegam a 0,61 pp em abril, valor maior que o próprio índice geral (0,56 pp), o que só é possível porque outros grupos puxaram na direção oposta.

Despesas Pessoais foi o principal amortecedor do mês. O grupo reverteu de +0,75% em março para -1,76% em abril, com impacto caindo de +0,06 pp para -0,15 pp, recuo de 0,21 pp (Tabela 3). Sem essa deflação, o IPCA de abril em Rio Branco teria ficado em torno de 0,71%. Transportes também contribuiu para segurar o resultado: desacelerou de 1,03% para 0,68%, com impacto recuando de 0,24 pp para 0,16 pp.

Habitação continuou deflacionária em abril (-0,91%), mas com menos intensidade que em março (-1,48%). O impacto passou de -0,19 pp para -0,12 pp (Tabela 3): o grupo ainda freou o índice, porém com 0,07 pp a menos de força do que no mês anterior. A tarifa de energia elétrica, que havia derrubado o grupo em março, perdeu parte do efeito em abril, e essa mudança já aparece na variação do índice geral.

Tabela 3: Índices geral e impactos em pontos percentuais por grupo de consumo do IPCA Rio Branco, Março e Abril de 2026

Grupo	IPCA (%)		Impacto (pp)		Variação em p.p.
	Mar	Abr	Mar	Abr	
Índice Geral	0,37	0,56	0,37	0,56	0,19
1. Alim. e Bebidas	0,62	1,44	0,14	0,33	0,19
2. Habitação	-1,48	-0,91	-0,19	-0,12	0,08
3. Art. de Residência	0,57	0,51	0,03	0,02	-0,00
4. Vestuário	-0,16	0,02	-0,01	0,00	0,01
5. Transportes	1,03	0,68	0,24	0,16	-0,08
6. Saúde e Cuid. Pes.	0,64	2,18	0,08	0,28	0,20
7. Despesas Pessoais	0,75	-1,76	0,06	-0,15	-0,21
8. Educação	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
9. Comunicação	0,23	0,56	0,01	0,03	0,02

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Nota: IPCA em variação percentual mensal. Impacto em pontos percentuais (pp) sobre o índice geral. Variação indica a diferença do impacto entre abril e março de 2026; valores positivos indicam aceleração do grupo. Valores negativos no IPCA e no impacto indicam deflação no período.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Dashboard SMI - PET Economia/UFAC.

A aceleração de Rio Branco em abril tem endereço certo: Saúde e Alimentação. A deflação em Despesas Pessoais absorveu o golpe, mas esse tipo de movimento raramente se sustenta por mais de um mês. O freio de Habitação está enfraquecendo. Transportes recuou,

mas ainda acumula pressão. O IPCA de 0,56% em abril não indica estabilidade; indica que a capital acreana perdeu parte da proteção que teve em março.

Os mocinhos e vilões da Inflação

A Tabela 4 apresenta os dez itens com maiores oscilações de preço em Rio Branco em abril de 2026. O limão puxou o topo com alta de 11,43%, seguido pela cebola (9,65%) e pelo feijão (9,02%). Esses três alimentos da mesa básica subiram juntos no mesmo mês, o que basta para comprometer o orçamento das famílias de menor renda de forma concreta. Já no lado oposto, cinema, teatros e concertos recuaram 26,92%, maçã caiu 20,79% e passagens aéreas ficaram 11,17% mais baratas.

Tabela 4: *Variação percentual dos bens e serviços com maior alta e maior queda em Rio Branco (AC), abril de 2026*

Bem / Serviço	Variação (%)
Limão	11,43
Cebola	9,65
Feijão	9,02
Contrafilé	7,82
Leite longa vida	7,65
Abacate	-5,78
Banana da terra	-9,24
Passagens aéreas	-11,17
Maçã	-20,79
Cinema, teatros e concertos	-26,92

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Fonte: (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

A leitura da variação percentual tem apelo imediato: são números grandes, fáceis de comparar e comunicam rapidamente quem subiu e quem desceu. O contrafilé aparece com alta de 7,82% e o leite longa vida com 7,65%, dois itens da cesta básica que pesam no cotidiano das famílias (Tabela 4). A deflação de cinema (-26,92%) soa como boa notícia, mas dificilmente representa alívio real para quem já não tinha essa despesa no orçamento. A variação percentual aponta a intensidade da mudança de preço; não diz o quanto essa mudança moveu o índice geral.

O problema da variação percentual isolada é exatamente esse: ela ignora o peso de cada item na cesta de consumo. Um bem que sobe 27% mas representa menos de 0,01% dos gastos das famílias afeta o índice geral muito menos do que um bem que sobe 1% e responde por 15% do orçamento. Para entender quem foi o verdadeiro vilão e quem foi o verdadeiro mocinho de abril em Rio Branco, é preciso observar o impacto em pontos percentuais (pp), medida que já carrega o peso relativo de cada item na composição do IPCA. A Tabela 5 apresenta esse recorte.

A gasolina liderou as pressões em abril com impacto de 0,15 pp sobre o IPCA de Rio Branco, conforme a Tabela 5. Esse número mostra a distância entre a leitura superficial e a leitura relevante: a gasolina não figura entre os maiores em variação percentual, mas seu peso na cesta de consumo a torna a principal força inflacionária do mês. O contrafilé contribuiu com 0,11 pp e perfumes com 0,08 pp. Combustíveis e proteína animal no topo do ranking de impacto revelam uma pressão concentrada em despesas que as famílias acreanas não conseguem cortar com facilidade.

Do outro lado, cinema, teatros e concertos retornam com impacto de -0,19 pp, o maior alívio do mês em pontos percentuais (Tabela 5). A energia elétrica residencial contribuiu com -0,14 pp e as passagens aéreas com -0,13 pp. Esses três itens juntos absorveram 0,46 pp do IPCA de abril. Sem eles, o índice geral de Rio Branco teria ficado sensivelmente acima dos 0,56% registrados. O alívio veio, mas veio de gastos que não fazem parte da rotina de todas as famílias.

Tabela 5: Impacto em pontos percentuais dos bens e serviços com maior contribuição positiva e negativa no IPCA de Rio Branco (AC), abril de 2026

Bem / Serviço	Impacto (pp)
Gasolina	0,15
Contrafilé	0,11
Perfumes	0,08
Óleo diesel	0,06
Leite longa vida	0,06
Banana da terra	-0,02
Maçã	-0,05
Passagens aéreas	-0,13
Energia elétrica residencial	-0,14
Cinema, teatros e concertos	-0,19

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

A comparação entre as duas tabelas deixa uma conclusão direta. O limão subiu 11,43% em abril, mas seu peso na cesta não o transforma no maior responsável pelo IPCA do mês. A gasolina subiu menos em termos percentuais, mas empurrou o índice com 0,15 pp. Cinema e passagens aéreas recuaram com intensidade, mas o alívio que trouxeram beneficia um recorte específico da população. Contar a história da inflação a partir da variação percentual sem olhar para os pesos é narrar apenas parte do que aconteceu. Em Rio Branco em abril de 2026, o verdadeiro vilão abasteceu o carro; o mocinho apagou a luz.

§ Indicadores Inflacionários

Os indicadores inflacionários complementares fornecem uma visão mais abrangente da dinâmica de preços, permitindo identificar tendências subjacentes e avaliar a persistência dos movimentos inflacionários.

■ O Índice de Difusão da Inflação — IDI

Os dados reunidos na Tabela 6 mostram que a pressão inflacionária em Rio Branco esteve, na maior parte do período analisado, distribuída pela maioria dos itens da cesta. Julho de 2025 foi a única exceção: o IDI recuou para 47,2%, o único mês em que menos da metade dos preços monitorados subiu. Fora isso, o índice ficou acima dos 50% em todos os demais

meses, chegando a 61,6% em agosto de 2025 e a 62,0% em janeiro de 2026. Esses números indicam que a inflação não se concentrou em poucos produtos isolados, mas se distribuiu de forma consistente pelo conjunto monitorado.

O quadro se agravou nos primeiros meses de 2026. Março já registrava IDI de 63,5% (Tabela 6), entre os mais altos de toda a série. Abril foi além: 67,8%, o maior valor do período coberto, o que significa que aproximadamente dois terços dos itens acompanhados tiveram alta de preço naquele mês. Uma difusão tão ampla dificilmente se explica por choques pontuais ou sazonalidade; ela sinaliza uma inflação com fôlego próprio, espalhada por categorias variadas da cesta de consumo de Rio Branco.

Tabela 6: Índice de Difusão da Inflação (IDI) em Rio Branco (AC), Maio de 2025 a Abril de 2026

Mês	IDI (%)
mai/25	56,70
jun/25	53,50
jul/25	47,20
ago/25	61,60
set/25	58,10
out/25	60,00
nov/25	52,70
dez/25	61,20
jan/26	62,00
fev/26	56,00
mar/26	63,50
abr/26	67,80

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Nota: O IDI indica a proporção de itens da cesta com variação positiva no período. Valores acima de 50% indicam que mais da metade dos preços monitorados subiu no mês.

Fonte: (Silva, 2026) e (ibge_mar_2026).

■ Núcleos da Inflação

Ao longo do período coberto pela Tabela 7, os núcleos de inflação de Rio Branco alternaram entre episódios de pressão concentrada e meses de alívio relativo. Os picos mais expressivos dos núcleos por exclusão ocorreram em setembro e outubro de 2025, quando o EX2 chegou a 1,36% e o EX3 a 1,42%, e em janeiro de 2026, quando o EX1 atingiu 0,99%. Fora esses momentos, os índices oscilaram em patamares mais moderados, sem tendência clara de aceleração. A média aparada (MA) permaneceu negativa em todos os meses sem exceção, variando de -1,64% em agosto de

2025 a $-0,15\%$ em janeiro de 2026, o que indica que a tendência central dos preços, ao longo de todo o período, foi de queda.

Março e abril de 2026 se destacam na Tabela 7 e merecem uma leitura comparativa cuidadosa, porque os núcleos contam histórias diferentes. Em março, os núcleos por exclusão mostravam pressão distribuída: o EX3 ficou em $0,34\%$, o EX2 em $0,26\%$ e o EX1 em $0,14\%$, com o IPCA geral em $0,37\%$, valor próximo ao dos próprios núcleos. Esse alinhamento sugere que a inflação de março estava disseminada pelos componentes que os núcleos capturam. Abril rompe esse padrão. O IPCA geral saltou para $0,56\%$, o maior valor desde janeiro de 2026, mas os núcleos por exclusão recuaram: o EX1 caiu para $0,05\%$, o EX2 para $0,24\%$ e o EX3 para $0,27\%$. A MA caiu para $-1,17\%$. O que esse conjunto de dados revela é que a alta do IPCA geral em abril foi puxada pelos componentes que os núcleos excluem, como alimentos no domicílio, preços administrados e itens de alta volatilidade, e não pelos segmentos sensíveis à política monetária. Em março, os núcleos sinalizavam pressão subjacente; em abril, a inflação era superficial no sentido técnico, concentrada fora do núcleo.

A comparação entre março e abril de 2026, à luz dos dados da Tabela 7, aponta para dinâmicas inflacionárias distintas em cada mês. Março apresentava pressão mais homogênea, com núcleos e IPCA geral em níveis próximos. Abril registrou o maior IPCA geral do período recente, $0,56\%$, mas sustentado por componentes voláteis e administrados, não pelos núcleos subjacentes. Isso tem implicação direta para a leitura de política monetária: a alta de abril é expressiva no titular, mas o EX1 em $0,05\%$ e a MA em $-1,17\%$ indicam que a pressão sobre os preços mais responsivos à demanda agregada permanecia contida. O risco, nesse cenário, é subestimar março em favor de abril: foi em março que os núcleos mostraram pressão real e distribuída, enquanto abril, apesar do headline mais alto, refletiu principalmente choques pontuais fora do núcleo.

Tabela 7: Núcleos de inflação de Rio Branco no período de Maio de 2025 a Abril de 2026

Ano/Mês	Ipca_EX1	Ipca_EX2	Ipca_EX3	Ipca_geral	Ipca_MA
2026-04	0.050	0.240	0.270	0.560	-1.170
2026-03	0.140	0.260	0.340	0.370	-1.130
2026-02	0.190	0.120	0.200	0.070	-0.980
2026-01	0.990	0.490	0.520	0.810	-0.150
2025-12	0.880	0.640	0.780	0.590	-0.610
2025-11	0.170	-0.310	-0.410	0.150	-1
2025-10	0.190	0.890	0.930	0.100	-1.400
2025-09	-0.080	1.360	1.420	0.460	-0.330
2025-08	0.110	0.910	0.990	-0.080	-1.640
2025-07	0.140	0.090	0.110	-0.150	-1.180
2025-06	0.950	0.720	0.750	0.640	-0.690
2025-05	0.110	0.230	0.220	0	-0.560

Fonte: (Silva, 2026) e (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Nota: Núcleos de inflação: medidas que buscam captar a tendência persistente da inflação, excluindo ou suavizando preços muito voláteis.

- EX1: exclui alimentação no domicílio, preços administrados e itens de alta volatilidade;
- EX2: versão mais restritiva do EX1, focada na inflação subjacente sensível à política monetária;
- EX3: núcleo ainda mais restritivo, removendo componentes voláteis adicionais.
- MA: média aparada; exclui extremos de alta e baixa nas variações de preços antes do cálculo da inflação média.

Fonte: (Silva, 2026) e (ibge_mar_2026).

§ Conclusões

A inflação de abril de 2026 em Rio Branco tem rosto conhecido. Na mesa, o limão subiu $11,43\%$, a cebola $9,65\%$ e o feijão $9,02\%$ (Tabela 4): três itens da alimentação básica que encareceram juntos no mesmo mês. O contrafilé acrescentou $7,82\%$ e o leite longa vida $7,65\%$. Quando se olha pelo impacto real no índice, porém, é a gasolina quem lidera com $0,15$ pp (Tabela 5). Ela não aparece no topo da variação percentual, mas seu peso na cesta de consumo faz qualquer alta se espalhar com força. O contrafilé veio logo atrás, com $0,11$ pp. No nível dos grupos, Saúde e Cuidados Pessoais praticamente triplicou a variação entre março e abril, de $0,64\%$ para $2,18\%$, tornando-se o grupo de maior impacto individual no mês, com $0,28$ pp (Tabela 3). Reajustes de planos de saúde, concentrados no segundo trimestre, respondem por boa parte dessa aceleração. O IDI de $67,8\%$ em abril (Tabela 6) confirma que a pressão não ficou restrita a dois ou três produtos: dois terços dos itens da cesta subiram de preço no mês.

Do lado de quem ajudou a segurar o índice, cinema, teatros e concertos caíram $26,92\%$

e produziram o maior alívio do mês em impacto: $-0,19$ pp (Tabela 5). A energia elétrica residencial contribuiu com $-0,14$ pp e as passagens aéreas com $-0,13$ pp. Os três juntos absorveram $0,46$ pp do IPCA de abril. Sem eles, o índice de Rio Branco teria ficado próximo de $1,02\%$ no mês, não os $0,56\%$ registrados. Mas o alívio tem um limite claro: a deflação em cinema e passagens aéreas não chega igualmente a todas as famílias. Quem não vai ao cinema e não viaja de avião não sentiu esse recuo. O limão mais caro, o feijão mais caro e a gasolina mais cara chegaram na casa de quase todo mundo.

Rio Branco fechou abril de 2026 com o menor acumulado no ano entre todas as capitais brasileiras: $1,82\%$, bem abaixo de Belém

($3,20\%$) e Fortaleza ($3,10\%$), como mostra a Tabela 2. Esse resultado não veio de uma inflação baixa de forma geral, mas de uma combinação específica de fatores que frearam o índice nos últimos meses: energia elétrica em queda, Despesas Pessoais em deflação de $-1,76\%$ em abril, e núcleos de inflação contidos (Tabela 3). Essa proteção está se desgastando. O recuo de Habitação perdeu força entre março e abril. Despesas Pessoais dificilmente repete a deflação do mês. Saúde e Alimentação seguem em alta. O verdadeiro vilão de abril abasteceu o carro e encheu o prato com feijão mais caro. O mocinho apagou a luz e ficou em casa. Quando a conta de energia parar de cair e o plano de saúde continuar subindo, Rio Branco vai sentir a diferença.

Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Tabela 7060 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).**

[S. l.: s. n.], 2026. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em:

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>. Acesso em: 12 maio 2026.

SILVA, Rubicleis G. **Dashboard IPCA Rio Branco: Sistema Interativo de Monitoramento Inflacionário.** Rio Branco, 2026. Disponível em:

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/.